

Заключение о допустимости публикации в открытой печати

«___» _____ 202__ г.

Заведующий кафедрой кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Земсков Ю.В.

Научный руководитель кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Самойлов В.А

Аспирант кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Павлов М.Ю.

Практическое руководство для использования квантового компьютера.

Подготовлено по материалам Международного Квантового Центра в Церне (Швейцария)

<https://indico.cern.ch/event/970903>

Лабораторная работа № 3 - Запутанные состояния (пара Белла).

В данной лабораторной работе мы собираемся использовать Qiskit для моделирования запутанных состояний.

Мы будем использовать квантовую схему, указанную ниже, для подготовки запутанных состояний. Визуальное представление запутанных состояний. В качестве примера того, как мы можем работать с двумя кубитами в Qiskit, мы собираемся реализовать схему, которая подготавливает запутанное состояние (пара Белла).

Результаты продемонстрированы на рисунке 1. Квантово-физическая система была приведена в запутанное состояние с помощью программного кода, путем применения к первому $q[0]$ оператора Адамара H и оператору $CNOT$ $q[1]$ ко второму квантовому биту. В результате, после применения оператора измерения $Measure$ к первому квантовому биту $q[0]$ классический бит $C1$ принимает значение 0 , а после применения оператора измерения $Measure$ ко второму квантовому биту $q[1]$, классический бит $C1$ меняет значение на противоположное то есть на значение 1 .

```
%matplotlib inline  
  
from qiskit import *  
from qiskit.visualization import *  
from qiskit.tools.monitor import *
```

```

circ_bell = QuantumCircuit(2,2) # We need two qubits and two classical bits
s (for the measurements)

circ_bell.h(0) # We apply the H gate on the first qubit
circ_bell.cx(0,1) # We apply the CNOT gate with control on the first qubit
and target on the second
circ_bell.measure(range(2),range(2)) # Measurement

circ_bell.draw(output='mpl')

```

[6]: %matplotlib inline

```

from qiskit import *
from qiskit.visualization import *
from qiskit.tools.monitor import *

circ_bell = QuantumCircuit(2,2) # We need two qubits and two classical bits (for the measurements)

circ_bell.h(0) # We apply the H gate on the first qubit
circ_bell.cx(0,1) # We apply the CNOT gate with control on the first qubit and target on the second
circ_bell.measure(range(2),range(2)) # Measurement

circ_bell.draw(output='mpl')

```

[6]:

Рис. 1

Далее мы выполняем схему 1000 раз и распечатываем результаты. Результаты показаны на рисунок 2, где состояние «11» мы получили - 481 раз, а состояние «00» – 519 раз.

```

backend = Aer.get_backend('qasm_simulator')
job = execute(circ_bell, backend, shots=1000)

counts = job.result().get_counts()

print(counts)

```

```

[7]: backend = Aer.get_backend('qasm_simulator')
job = execute(circ_bell, backend, shots=1000)

counts = job.result().get_counts()

print(counts)

```

```
{'11': 481, '00': 519}
```

Рис.2

Теперь мы собираемся получить прямой доступ к амплитудам и вероятностям состояний. Для этого нам нужно удалить измерение и использовать симулятор вектора состояния. Выходные данные по расчетам вероятностей и амплитуд представлены на рисунке 3.

```

-----
circ_bell2 = QuantumCircuit(2)
circ_bell2.h(0)
circ_bell2.cx(0,1)

backend = Aer.get_backend('statevector_simulator')
job = execute(circ_bell2, backend)

state = job.result().get_statevector()

for i in range(4):
    s = format(i, "b") # Convert to binary
    s = (2-len(s))*"0"+s # Prepend zeroes if needed
    print("Amplitude of", s, "=", state[i])

print()

for i in range(4):
    s = format(i, "b") # Convert to binary
    s = (2-len(s))*"0"+s # Prepend zeroes if needed
    print("Probability of", s, "=", abs(state[i])**2)
-----

```

```

[8]: circ_bell2 = QuantumCircuit(2)
      circ_bell2.h(0)
      circ_bell2.cx(0,1)

      backend = Aer.get_backend('statevector_simulator')
      job = execute(circ_bell2, backend)

      state = job.result().get_statevector()

      for i in range(4):
          s = format(i, "b") # Convert to binary
          s = (2-len(s))*"0"+s # Prepend zeroes if needed
          print("Amplitude of", s, "=", state[i])

      print()

      for i in range(4):
          s = format(i, "b") # Convert to binary
          s = (2-len(s))*"0"+s # Prepend zeroes if needed
          print("Probability of", s, "=", abs(state[i])**2)

      Amplitude of 00 = (0.7071067811865476+0j)
      Amplitude of 01 = 0j
      Amplitude of 10 = 0j
      Amplitude of 11 = (0.7071067811865475+0j)

      Probability of 00 = 0.5000000000000001
      Probability of 01 = 0.0
      Probability of 10 = 0.0
      Probability of 11 = 0.4999999999999999

```

Рис.3

Теперь мы собираемся запустить схему на реальном компьютере. Чтобы сократить время ожидания, нам хотелось бы выполнять выполнение на компьютере с наименьшим количеством ожидающих заданий. Мы можем проверить их свойства после загрузки нашей учетной записи с помощью команды `backend_overview()`.

<code>ibm_osaka</code>	<code>ibm_kyoto</code>	<code>ibm_brisbane</code>
-----	-----	-----
Num. Qubits: 127	Num. Qubits: 127	Num. Qubits: 127
Pending Jobs: 0	Pending Jobs: 6	Pending Jobs: 0
Least busy: True	Least busy: False	Least busy: False
Operational: True	Operational: True	Operational: True
Avg. T1: 289.2	Avg. T1: 220.9	Avg. T1: 232.5
Avg. T2: 175.1	Avg. T2: 126.2	Avg. T2: 148.6

Рис.4

Из полученных данных на рисунке 4 на видно, что самый занятый компьютер на данный момент это `ibm_kyoto`. Остальные квантовые компьютеры доступны для выполнения программного кода.

Мы также можем получить доступ к более подробной информации о конкретном компьютере с помощью следующей команды:

```
-----
backend_monitor(provider.get_backend("ibmq_ourense"))
-----
```

Мы собираемся выбрать наименее загруженное устройство и запустить на нем нашу схему.

```
-----
from qiskit.providers.ibmq import least_busy

# We execute on the least busy device (among the actual quantum computers)
backend = least_busy(provider.backends(operational = True, simulator=False
, status_msg='active',
                                filters=lambda x: x.configuration()
.n_qubits > 1))
print("We are executing on...",backend)
print("It has",backend.status().pending_jobs,"pending jobs")
job_exp = execute(circ_bell, backend=backend)
job_monitor(job_exp)
-----
```

```
[12]: from qiskit.providers.ibmq import least_busy

# We execute on the least busy device (among the actual quantum computers)
backend = least_busy(provider.backends(operational = True, simulator=False, status_msg='active',
                                filters=lambda x: x.configuration().n_qubits > 1))

print("We are executing on...",backend)
print("It has",backend.status().pending_jobs,"pending jobs")
job_exp = execute(circ_bell, backend=backend)
job_monitor(job_exp)
```

```
We are executing on... ibm_brisbane
It has 0 pending jobs
Job Status: job has successfully run
```

Рис.5

На рисунке 5, можно увидеть, что задание успешно выполняется на `ibm_brisbane`

После запуска задания мы рисуем записываем и сравниваем их с результатами, полученными симулятором с помощью следующего программного кода.

```
-----  
result_exp = job_exp.result()  
counts_exp = result_exp.get_counts(circ_bell)  
plot_histogram([counts_exp, counts], legend=['Device', 'Simulator'])  
-----
```


Рис. 6

Результаты измерений показаны на рисунке 6 из которых следует что на квантовом компьютере (device) и на симуляторе (simulator) состояния 00 были получены 1558 и 519 раз соответственно, 01 – 328 и ноль раз, 10 – 152 и ноль раз, 11 – 1962 и 481 раз соответственно.

Работы были выполнены лично автором 26 декабря 2023 г. на IBM Q расположенном по адресу:

<https://lab.quantum.ibm.com/user/63d3b8be7e047625172073b6/lab/tree/Untitled1.ipynb>